

JADIDLARNING MILLIY PEDAGOGIKA RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy
konferensiya

MATERIALLAR TO'PLAMI

Jadid
mutafakkirlarining
ta'lim-tarbiya
haqidagi qarashlari va
pedagogik merosi

Jadidlar g'oyalarining
zamonaviy ta'lim
tizimidagi ahamiyati
va dolzarbligi

Milliy pedagogika
rivojida tarixiy meros
va zamonaviy
yondashuvlar
integratsiyasi

**“JADIDLARNING MILLIY PEDAGOGIKA RIVOJIGA QO‘SHGAN
HISSASI”
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

Qo‘qon - 2026

Qo‘qon universiteti direktori

G.E.Zaxidov tahriri ostida

Tahrir kengashi:

Xolboy Ibraimov – pedagogika fanlari doktori, akademik

Risbay Djurayev – pedagogika fanlari doktori, akademik

Zeboxon Qobilova – filologiya fanlari doktori, professor

R.G. Safarova – pedagogika fanlari doktori, professor

Xilolaxon Tojiboyeva – pedagogika fanlari doktori, professor

Dilshod Temirov – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Zarif Begimqulov – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Ozod Abdug‘aniyev – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Saidbek Boltabayev – filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

**Konferensiya materiallarini nashrga tayyorlaganlar: T.Umarov,
N.Javharova, S.Shamsiddinova**

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Muslimov, N. A. (2015). Kasbiy ta’lim pedagogikasi. Toshkent: Fan va texnologiyalar.
2. Safarova, R. (2018). Pedagogik jarayonda shaxsni shakllantirish muammolari. Toshkent: O‘qituvchi.
3. Qodirov, R. (2020). Musiqa ta’limi metodikasi. Toshkent: Innovatsiya.
4. Baxriyev, A. (2019). Pedagogik kompetensiya va innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Tafakkur.
5. Azizxonova, M., & Qobilova, E. (2022). Yoshlarni musiqiy madaniyati va ma’naviyatni shakllantirishda musiqiy tarbiyaning ahamiyati. *Oriental Art and Culture*, 3, 51–57.
6. Қобилова, Э. Б. (2022). Формировать духовное мировоззрение подрастающего поколения через фольклор жанра. *Oriental Art and Culture*, 3(1), 291–295.
7. E’zozxon, Q., Teshaboyeva, Z., & Ergasheva, S. D. (2024). Hozirgi o‘zbek hikoyachiligining yetakchi tamoyillari. *University Research Base*, 46–49.

ABDURAUUF FITRAT ASARLARIDA RAHBAR SHAXSINING MA’NAVIY-RUHIY BARQARORLIGI (“RAHBARI NAJOT” MISOLIDA)

Toxirjon UMAROV,

Qo‘qon universiteti tayanch doktoranti.

email: kokanduni2019@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdurauf Fitratning pedagogik va ijtimoiy-falsafiy qarashlari asosida rahbar shaxsining ma’naviy-ruhiy barqarorligi masalasi keng tahlil qilinadi. Xususan, uning “Rahbari najot” asari misolida yetuk rahbar shaxsiga xos bo‘lgan axloqiy fazilatlar, iroda mustahkamligi, mas’uliyat hissi, jamiyat oldidagi burchni anglash va bilimlilik kabi jihatlar ilmiy asosda yoritiladi. Maqolada Fitratning rahbarlik haqidagi qarashlari zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg‘un holda tahlil qilinib, bugungi kun rahbar shaxsini shakllantirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, jadidchilik pedagogikasi doirasida Avloniy va Behbudiy ta’limotlari bilan qiyosiy tahlil ham amalga oshiriladi. Rahbarning ma’naviy barkamolligi va ruhiy barqarorligi jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida asoslanadi.

Kalit so‘zlar: rahbar shaxs, ma’naviy-ruhiy barqarorlik, jadid pedagogikasi, Fitrat qarashlari, “Rahbari najot”, axloqiy tarbiya, yetakchilik fazilatlarini, ijtimoiy mas’uliyat, iroda, bilimlilik.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the issue of spiritual and psychological stability of a leader based on the pedagogical and socio-philosophical views of Abdurauf Fitrat. In particular, on the example of his work "The Leader of Salvation" (Rahbari najot), such aspects as moral qualities, strength of will, sense of responsibility, understanding of duty to society, and erudition, characteristic of a mature leader, are scientifically examined. The article analyzes Fitrat's views on leadership in accordance with modern pedagogical approaches and reveals their importance in the formation of today's leaders. A comparative analysis with the teachings of Avloniy and Behbudiy within the framework of Jadid pedagogy is also carried out.

Keywords: leader, spiritual and moral stability, jadid pedagogy, Fitrat’s views, “Rahbari najot”, moral education, leadership qualities, social responsibility, will, erudition.

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida O‘rta Osiyo xalqlari, xususan, o‘zbek xalqi uchun jadidchilik harakati milliy uyg‘onish va ma’rifiy islohot yo‘lida muhim bosqich bo‘lib xizmat qildi. Bu harakatning ko‘zga ko‘ringan vakillaridan biri Abdurauf Fitrat (1886–1938) bo‘lib, u yozuvchi, tarixchi, adabiyotshunos, tilshunos va davlat arbobi sifatida o‘zbek madaniyati tarixida o‘chmas iz qoldirgan. [7, 3-b] Fitrat birinchi o‘zbek professori (1926) darajasiga erishgan va o‘zining serqirra ijodiy faoliyati bilan millat ravnaqiga ulkan hissa qo‘shgan olim sifatida tarixga kirgan.

Fitrat Turkiyada (1909–1913) tahsil olgan yillarida Yosh turklar harakati va isloh g‘oyalari ta’sirida shakllangan. [6, 21-b] Aynan shu davrda u o‘zining dastlabki muhim asarlarini yaratgan: "*Munozara*" (1910), "*Sayyohi hindi*" (1912) va vataniga qaytgach, 1914–1916 yillarda «*Rahbari najot*» asarini nashrga tayyorlagan. [1, 4-b] Aynan ushbu asar mazkur maqolaning tadqiqot ob’yekti hisoblanadi, chunki unda rahbar shaxsining ma’naviy-ruhiy barqarorligi masalasi eng to‘liq va chuqur yoritilgan.

Fitrat o‘z ijodiy merosida milliy va diniy-ma’rifiy masalalarni o‘zaro uyg‘unlashtirgan holda, rahbar shaxsini jamiyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida talqin etadi. Uning nazarida rahbar — bu nafaqat boshqaruvchi, balki jamiyatni ma’naviy yuksaltiruvchi, xalqni haqiqat yo‘lida boshlovchi yetakchi shaxsdir. [1, 14-b] Mazkur g‘oya bugungi globallashuv sharoitida ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan bo‘lib, zamonaviy rahbarlik ilmida ham insonning ichki ma’naviy dunyosi muhim kompetensiya sifatida qaralmoqda.

«Rahbari najot» asarining ilmiy-pedagogik ahamiyati - «*Rahbari najot*» (fors. — "Najot yo'li") Fitrat qalamiga mansub risola bo'lib, u 1915–1916 yillarda Bokuda nashrdan chiqqan. Asarning o'zbek tilidagi tarjimasi "*Najot yo'li*" nomi ostida Toshkentda 2001 yilda qayta chop etilgan. [1, 3-b] Risola fors tilida yozilgan bo'lsa-da, o'sha davridayoq keng o'quvchilar ommasiga yetib borgan va jadidchilik harakatining g'oyaviy dasturlaridan biriga aylangan.

Mazkur asarda Fitrat tafsir, hadis, fiqh, kalom ilmlari, shuningdek, lisoniy, falsafiy va dunyoviy ilmlar to'g'risida aniq tasavvur beradi; avlod, badan, fikr va axloq tarbiyasiga oid falsafiy-etik qarashlarini ilgari suradi. [1, 9-10-b] Olim B.Qosimov ta'kidlaganidek, Fitrat ushbu asari orqali nafaqat diniy, balki dunyoviy bilimlarni ham rahbarda bo'lishi zarur deb hisoblagan va bu holat uni o'z davri uchun muttaraqiy pedagog sifatida ajratib turadi. [6, 48-b]

Fitratshunos olim H.Boltaboyev fikricha, «*Rahbari najot*» asari Fitrat ijodiy merosining birinchi davriga (1908–1918) mansub bo'lib, yosh buxoroliklar harakatining mafkuraviy asosi bo'lib xizmat qilgan. [7, 15-b] Asarda ilgari surilgan rahbarlik g'oyalari jadidchilik pedagogikasining asosiy tamoyillarini o'zida mujassam etadi: ma'rifat, axloq, iroda va xalq manfaatiga sadoqat.

Rahbar shaxsining axloqiy pokligi va ma'naviy yetukligi - Fitrat rahbar shaxsining ma'naviy pokligi va axloqiy yetukligini uning eng muhim sifati sifatida belgilaydi. Uning fikricha, rahbar avvalo o'z nafsini tarbiyalagan, halol va adolatli shaxs bo'lishi lozim, chunki ichki ma'naviy dunyosi zaif rahbar jamiyatni noto'g'ri yo'lga boshlashi mumkin. Fitrat ushbu fikrni «*Rahbari najot*» da aniq ta'kidlaydi: axloqiy tarbiyaning maqsadi — "*insonni komil, chiroyli axloq egasi, jamiyatga foydasi tegadigan a'zo qilib shakllantirish*". [1, 31-b]

Fitrat axloqiy poklikni rahbarning boshqa barcha fazilatlarining zaminiga qo'yadi. Uning "*Oila*" risolasida ham bu g'oya kengaytirilgan: rahbar sifatidagi shaxs karamlilik — "*odamlarga yaxshilik qilib, millatni yuksaltirish*" tamoyilini o'z hayotida namoyon etmog'i shart. [3, 57-b] Bu jihatdan Fitratning qarashlari Abdulla Avloniyning "*Turkiy guliston yoxud axloq*" asaridagi ta'limot bilan uyg'unlashadi. Avloniy esa o'z navbatida ta'kidlaydi: "*Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir!*" [4, 5-b] Demak, ikki buyuk jadid mutafakkiri ham axloqiy tarbiyani millatning yashashi yoki halok bo'lishining mezoni deb baholagan.

I.G'aniyev ta'kidlaganidek, Fitrat axloqiy poklikni mujarrad tushuncha emas, balki amaliy hayotiy zarurat sifatida ko'radi. [8, 62-b] Shuning uchun ham «*Rahbari najot*» da insonning o'z ustida ishlashi, axloqini tozalashi va irodasini mustahkamlashi zarurligi qayta-qayta uqtiriladi. [1, 28-30-b] Bu pedagogik yondashuv bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, rahbar shaxsining ichki axloqiy kompassi tashqi boshqaruv mahoratidan ko'ra muhimroq hisoblanadi.

Ruhiy barqarorlik va iroda masalasi - Fitrat ta'limotining yana bir markaziy mavzusidir. Fitrat rahbarning turli sinov va qiyinchiliklar oldida o‘zini yo‘qotmasligi, sabr-toqatli va qat‘iyatli bo‘lishini zarur deb hisoblaydi. Asarda shijoat fazilati alohida ta'riflanadi — u *"qalbning matonatidan, ruhning salomatligidan"* iborat bo‘lib, maqsadlar sari intilish tuyg‘usining natijasidir. [1, 36-b]

Fitrat shijoat va irodani izohlab shunday yozadi: *"Aslida komil inson bunday mushkilot va bema'ni to'siqlar andishasiga bormay, erkinlik bilan haq-huquqlaridan foydalanadi va o'z vazifalarini bajo keltiradi."* [1, 38-b] Bu ibora rahbarning ruhiy barqarorligini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi: u vaziyatdan qo‘rqmaydi, balki uni boshqaradi. Irodasi kuchli, ruhiy jihatdan mustahkam shaxsgina jamiyatni inqirozlardan olib chiqishga qodir. [1, 40-b]

Zamonaviy psixologiya nuqtai nazaridan ham bu jihat muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi rahbarlik kompetensiyalari tizimida stressga chidamlilik va psixologik barqarorlik ustuvor o‘rinlardan birini egallaydi. [9, 87-b] O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi tomonidan tayyorlangan o‘quv qo‘llanmada ta'kidlanganidek, bugungi rahbar uchun *"boshqaruv jarayonida psixologik barqarorlikni saqlash — samarali qaror qabul qilishning asosiy sharti"*. [9, 112-b] Fitrat ushbu g‘oyani bir asrdan ko‘proq vaqt oldin ilmiy asosda ta'riflagan bo‘lib, bu uning mutafakkir sifatidagi zakovati va ilg‘orligini yaqqol ko‘rsatadi.

Behbudiy ham o‘z asarlarida ushbu masalaga to‘xtalgan: jamiyat islohi uchun qat‘iy irodali va sabotli shaxslar kerak deb hisoblagan. [5, 74-b] Demak, jadidchilik harakatining yetakchi vakillarining barchasi rahbar shaxsining ruhiy kuchi va irodasini millatning yuksalishi uchun zarur shart deb baholagan.

Fitrat ta'limotida rahbarning xalq oldidagi mas'uliyati masalasi alohida o‘rin egallaydi. Uning fikricha, rahbar o‘z shaxsiy manfaatini emas, balki xalq manfaatini ustuvor qo‘yishi shart. Bu — rahbarning asl mohiyatini belgilovchi mezon. *«Rahbari najot»* da bu g‘oya orqali rahbarning fidoyiligi, vatanparvarligi va xizmatga tayyorligi alohida ta'kidlanadi. [1, 22-24-b]

Fitrat o‘z asarlarida vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik, ozodlik, maqsad sari intilish, insonlarga mehr-shafqatli bo‘lish, *"o'z manfaatidan xalq manfaatini yuqori qo'yish"* g‘oyalarini ulug‘laydi. Vijdonsizlik, poraxo‘rlik, ikkiyuzlamachilik, boshqalarni ezish evaziga boylik to‘plash, xalqqa zulm o‘tkazish kabi salbiy sifatlar esa qoralanadi. [2, 134-b]

B.Qosimov ushbu masala yuzasidan quyidagicha xulosa beradi: Fitrat rahbari *"millatning tayanchi"* sifatida ko‘rgan va shuning uchun rahbarning mas'uliyat hissini uning axloqiy kamolotining asosiy ko‘rsatkichi deb baholagan. [6, 52-b] Darhaqiqat, mas'uliyat — rahbar madaniyatining asosiy belgisi bo‘lib, u

bir kishi mas'uliyatidan farqli o'laroq, ko'lami kengligi va salmog'i bilan ajralib turadi. [9, 19-b]

Bu g'oya zamonaviy rahbarlik kontsepsiyalarida ham markaziy o'rin egallaydi. Mas'uliyatli rahbar, eng avvalo, o'ziga, so'ngra boshqalarga nisbatan talabchan bo'ladi. O'ziga topshirilgan ishga mas'uliyatsizlik bilan yondashish esa *"tashkilot va jamiyat uchun katta zarar ekanligini"* zamonaviy tadqiqotlar ham isbotlamoqda. [10, 48-b]

Fitrat ta'limotida rahbar shaxsining yana bir muhim jihati — bilim va tafakkur kengligi hisoblanadi. Fitrat rahbarni har tomonlama bilimli, zamon talablariga javob bera oladigan va mustaqil fikrleydigan shaxs sifatida tasavvur qiladi. Chunki bilimli rahbargina to'g'ri qaror qabul qilishi va jamiyatni rivojlanish sari yetaklashi mumkin. [1, 17-18-b]

«*Rahbari najot*» da Fitrat rahbar uchun zarur bilim sohalari doirasini aniq belgilab beradi: tafsir, hadis, fiqh, kalom ilmlari, shuningdek, lisoniy, falsafiy va dunyoviy ilmlar. [1, 9-b] Bu holat o'sha davr uchun g'oyat ilg'or yondashuv edi, chunki an'anaviy madrasalar faqat diniy bilimlar berishga mo'ljallangan bo'lib, dunyoviy fanlar e'tibordan chetda qolar edi. Fitrat esa ikkala bilim sohasi ham rahbar shaxsida uyg'un bo'lishi kerak, deb ta'kidlagan.

G'aniyevning fikricha, Fitrat bilimni rahbarning ruhiy barqarorligi bilan chambarchas bog'liq omil sifatida ko'rgan. [8, 71-b] Darhaqiqat, chuqur bilim insonda ishonch va qat'iyatni shakllantiradi, aniqroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi va noaniqlik sharoitida yo'nalishni yo'qotmaslikka imkon beradi. Zamonaviy pedagogika ham ushbu fikrni ma'qullaydi: *"Bilim va ko'nikma rahbar uchun muhim bo'lsa-da, ularni samarali qo'llash uchun ma'naviy yetuklik va ruhiy barqarorlik asosiy shart hisoblanadi."* [10, 63-b]

Fitratning rahbarlik g'oyalari o'z davrida yolg'iz emas edi. Jadidchilik harakatining boshqa yirik vakillari — Mahmudxo'ja Behbudiy va Abdulla Avloniy ham ushbu masalaga o'z hissalarini qo'shganlar. Behbudiy ta'kidlaganidek, *"har bir millatning taraqqiyoti uchun ilm asosiy sababdir"* va millat islohi jamoaning ruhiy-axloqiy yukselishi bilan boshlanadi. [5, 61-b] Bu fikr Fitratning rahbar haqidagi kontsepsiyasi bilan to'liq mos keladi.

Avloniy esa rahbar (o'qituvchi va yetakchi) shaxsining butun ijtimoiy muhit uchun namuna bo'lishi lozimligini uqtiradi. Uning *"Turkiy guliston"*idagi axloqiy ta'limot Fitrat kontsepsiyasining amaliy davomi sifatida baholash mumkin: *"Yaxshi xulq — eng yaxshi meros"* degan qoida ikkalasida ham markaziy o'rinda turadi. [4, 28-b]

Zamonaviy nuqtai nazardan qaraganda, Fitrat ta'limoti global rahbarlik tadqiqotlarida muhim o'rin tutuvchi *servant leadership* (xizmatkor rahbarlik) tushunchasi bilan ham uyg'unlashadi. Bu kontsepsiyaga ko'ra, haqiqiy rahbar o'z

qo‘l ostidagilarga xizmat qilish uchun mavjud bo‘lib, ularga amaliy va ma'naviy ko‘mak beradi. [9, 134-b] Fitrat bu g‘oyani o‘z davrida "*rahbar — xalqning xizmatkori*" formulasi bilan ifodalagan. [1, 26-b]

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, jadid pedagogikasi rahbarlik masalasida bir butun va izchil tizimni shakllantirgan. Bu tizimning asosida uch tamoyil yotadi: (1) axloqiy pok shaxs tarbiyalash, (2) bilimli va bilimdon rahbar yetishtirish, (3) jamiyat manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo‘yuvchi mas'uliyatli lider shakllantirishdir. [6, 78-b] Mazkur tamoyillar bugungi ta'lim tizimida ham o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitratning pedagogik va ijtimoiy-falsafiy qarashlari, xususan, «*Rahbari najot*» asarida ilgari surilgan g‘oyalar rahbar shaxsining ma'naviy-ruhiy barqarorligini shakllantirishda muhim nazariy manba hisoblanadi. Fitrat rahbarni jamiyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida talqin etib, uning ichki dunyosi — axloqi, irodasi, e'tiqodi va mas'uliyat hissiga alohida e'tibor qaratadi. Fitratning ushbu karashlari Avloniy va Behbudiy ta'limotlari bilan organik birlik tashkil etib, jadid pedagogikasining yaxlit rahbarlik nazariyasini shakllantiradi.

Maqolada tahlil qilinganidek, rahbar shaxsining ma'naviy-ruhiy barqarorligi beshta asosiy omil orqali belgilanadi: axloqiy poklik, qat'iy iroda va sabr-toqat, yuksak mas'uliyat hissi, xalq manfaatiga sadoqat va bilim kengligi. Fitratning ushbu qarashlari bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan bo‘lib, zamonaviy rahbarlik kompetensiyalari bilan uyg‘unlashadi.

Fitrat ta'limotidan kelib chiqib aytish mumkinki, haqiqiy rahbar shaxsini shakllantirish uzluksiz tarbiya, o‘z ustida ishlash va ma'naviy kamolot jarayoni bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu bois, bugungi ta'lim tizimida rahbar kadrlarni tayyorlashda nafaqat kasbiy bilim va ko‘nikmalar, balki ularning ma'naviy-ruhiy sifatlarini rivojlantirishga ham ustuvor ahamiyat berish zarur.

Demak, Fitratning «*Rahbari najot*» asarida ilgari surilgan g‘oyalar nafaqat tarixiy-pedagogik meros sifatida, balki zamonaviy rahbar shaxsini tarbiyalashda amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan muhim konseptual asos sifatida baholanishi va keng o‘rganilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Fitrat A. Najot yo‘li (Rahbari najot). — Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 2001. — 96 b.
2. Fitrat A. Tanlangan asarlar. 2-jild. — Toshkent: Ma'naviyat, 2000. — 384 b.
3. Fitrat A. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. — Toshkent: Ma'naviyat, 2000. — 88 b.

4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. — Toshkent: O‘qituvchi, 1992. — 160 b.
5. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. — Toshkent: Sharq nashriyoti, 1999. — 256 b.
6. Qosimov B. Maslakdoshlar: Behbudiy. Ajziy. Fitrat. — Toshkent, 1994. — 160 b.
7. Boltaboyev H. Abdurauf Fitrat. — Toshkent: Fan, 1996. — 112 b.
8. G‘aniyev I. Fitrat, e‘tiqod, ijod. — Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1994. — 144 b.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi. Rahbar kadrlar tayyorlash va boshqaruv psixologiyasi asoslari. — Toshkent: DBIA nashriyoti, 2015. — 224 b.
10. Pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha zamonaviy ilmiy maqolalar to‘plami. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. — 312 b.

MUNDARIJA

Zaxidov G‘afurjon ERKINOVICH. JADIDLAR MEROSI — ZAMONAVIY TA‘LIM RIVOJINING MUHIM OMILI.....4-5

1-SHO‘BA. JADID MUTAFAKKIRLARINING TA‘LIM-TARBIYA HAQIDAGI QARASHLARI VA PEDAGOGIK MEROSI

Risbay DJURAYEV. YOSHLAR TARBIYASIDA JADIDCHILIK FAOLIYATINING TARBIYAVIY AHAMIYATI.....5-6

Zeboxon QOBILOVA, Sug‘diyona ERGASHEVA. HAMZA HAKIMZODA NIYOZIYNING MA‘RIFIY-PEDAGOGIK QARASHLARI.....7-12

Safarova R.G. YOSHLAR TARBIYASIDA VATANPARVARLIK G‘OYASI: JADID MA‘RIFATPARVARLARI MEROSI ASOSIDA.....12-17

Dilshod Temirov SHERALIYEVICH. JADID MUTAFAKKIRLARINING TA‘LIM-TARBIYA HAQIDAGI QARASHLARIDA JAMOATCHILIK NAZORATINING TUTGAN O‘RNI.....17-22

Dilmurod ASQAROV. MUNAVVARQORI ABDURASHIDXONOVNING “YER YUZI” DARSLIGINING TARBIYAVIY AHAMIYATI.....22-26

M.SAIDAKBAROVA, F.QURBONOVA. ASHURALI ZOHIRIYNING PEDOGOGIK QARASHLARI.....26-29

Akramjon XUDAYBERDIYEV, Musharrafxon O‘LMASBEKOVA. CHO‘LPONNING “DO‘XTUR MUHAMMADIYOR” HIKOYASIDA ZIYOLI OBRAZI HAMDA MA‘RIFAT VA JAHOLAT QARAMA-QARSHILIGI.....30-33

Sofiyaxon Usmonova ALIMOVNA. FARG‘ONA JADIDLARNING MA‘NAVIY OTASI - ZOKIRJON FURQAT.....34-39

Musharrafxon IMOMALIYEVA, Nodirbek Abduqaxxorov UMIDJON O‘G‘LI. HOJI MUN SHUKRULLONING PEDAGOGIK QARASHLARI VA JADID TA‘LIM TIZIMIDAGI O‘RNI.....39-45

Musharrafxon IMOMALIYEVA, Sabrina Tuxtaboyeva JAXONGIR QIZI. FAZLULLOH ALMAIY IJODI VA JADID PEDAGOGIK G‘OYALARINING TALQINI.....46-50

Feruza Qurbonova A‘ZAMOVNA, Hilolaxon NOMOZALIYEVA . ABDULLA AVLONIY QARASHLARIDA AXLOQIY TARBIYA VA MA‘NAVIY KAMOLOT MASALALARI.....50-54

Guljahon Eshonqulova ABDUQAXXOROVNA, Dilshunosxon Sobirjonova O‘KTAMJON QIZI. ABDULLA AVLONIY PEDAGOGIK MEROSIDA IRODANI RIVOJLANTIRISH VA XARAKTER TARBIYASI.....54-63

Omadbek Xursanov ULUG‘BEK O‘G‘LI. JADID MUTAFAKKIRLARNING OILA MUSTAHKAMLIGI BORASIDAGI QARASHLARI VA ULARNING ZAMONAVIY AHAMIYATI.....63-68

Furqatjon Anvarov ROVSHANJON O‘G‘LI. JADID MUTAFAKKIRLARINING PEDAGOGIK QARASHLARINING TA‘LIM-TARBIYADAGI O‘RNI.....68-74

Sohiba Arzikulova ABDUJABBOR QIZI. HAMZA LIRIKASIDA TA‘LIM-TARBIYA MASALASINING YORITILISHI.....74-80

Umarjon MELIKUZIYEV. MIRZO XAYRULLO XO‘QANDIY VA UNING JADIDCHILIK FAOLIYATI.....80-84

Muhriddin Rahmatov AZIMOVICH. TURKISTONDA IJTIMOIIY-IQTISODIY VA MADANIY ISLOHOTLAR STRATEGIYASI: MUXTOR BAKIRNING KONSEPTUAL QARASHLARI TAHLILI.....84-88

Javharova Nilufar ODILJON QIZI, Mirzaaliyeva Gulchiroy ALIMARDON QIZI. JADIDCHILIK HARAKATI MUHIM PEDAGOGIK INQILOB SIFATIDA.....88-93

Sadoqatxon Shamsiddinova G‘OPPORJON QIZI. ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARIDA TARBIYA MASALASI (“TURKIY GULISTON YOXUD AXLOQ” ASARI MISOLIDA).....94-99

Tamara XAITBOYEVA. XORAZMDA JADIDCHILIK.....100-104

Dildoraxon Abdumalikova ABDUMUHAMMAD QIZI. G‘AYRATIY IJODINING MA‘NAVIY-MA‘RIFIY MOHIYATI VA YOSH AVLOD TARBIYASIDAGI O‘RNI.....104-110

2-SHO‘BA. JADIDLAR G‘OYALARINING ZAMONAVIY TA‘LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

L.M.QARAXONOVA, BUGUNGI KUN MILLIY TA‘LIM VA TARBIYASINING TARG‘IBOTCHISI SIFATIDA JADIDLAR FAOLIYATI VA AHAMIYATI.....111-114

Исмаил Ахмедов РИЗАЕВИЧ, Малохат Кошназарова АЛИМОВНА. ДЖАДИДИЗМ И ИСЛАМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ НОВОГО СОЗНАНИЯ.....115-121

Zarif Begimqulov AXMADOVCH. JADIDLAR PEDAGOGIK G‘OYALARINING ZAMONAVIY TA‘LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI.....121-128

Muhayyo Umaraliyeva ABDUGAPAROVNA. TARBIYANING MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR BILAN UYG‘UNLIGI.....128-131

Ozod Abdug‘aniyev TURSUNBOY O‘G‘LI. MA‘RIFATPARVAR PEDAGOG ABDULLA AVLONIY PEDAGOGIK QARASHLARIDA YOSH AVLOD TA‘LIM-TARBIYASINING ASOSIY JIHLTLARI.....131-139

Akmaljon Sattarov IBROXIMOVICH. JADID PEDAGOGIKASI VA BUGUNGI TA‘LIM: MILLIY QADRIYATLAR VA INNOVATSIYALAR KO‘PRIGI.....139-146

Tursunova Namunaxon XAYDARALI QIZI, Mansurxo‘jayeva Gulchexaxon SAYDULLOXO‘JA QIZI. JADID PEDAGOGIKASIDA IS‘HAQXON TO‘RA IBRATNING O‘RNI.....146-150

Madina Namozova TOYIR QIZI. JADID MA‘RIFATPARVARLARI G‘OYALARI – YOSHLAR ONGINI MARGINAL MADANIYAT TA‘SIRIDAN HIMOYALASH OMILI SIFATIDA.....150-156

Nazir Rustamov CHORIYEVICH. JADIDLAR PEDAGOGIKASI: YOSH AVLOD TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHGA OID YONDASHUVLAR.....156-160

Gulruxon Ashurova OXUNOVNA. JADIDLAR G‘OYALARIDAGI PSIXOLOGIK QARASHLARI.....160-167

Зарема Шерифетдинова РУСТЕМОВНА. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ.....167-170

3-SHO‘BA. MILLIY PEDAGOGIKA RIVOJIDA TARIXIY MEROS VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI

Xolboy Ibraimov IBRAGIMOVICH. IS‘HOQXON IBRAT FAOLIYATI VA ILMIY MEROSI – MA‘NAVIY YUKSALISH VA MILLIY TARBIYMIZNING TAYANCHI.....171-175

Xilolaxon Tojiboyeva MAXMUTOVNA. JADIDCHILIK PEDAGOGIKASI: TARIXIY MEROS, ZAMONAVIY TA‘LIMDAGI AHAMIYATI VA INTEGRATIV YONDASHUVLAR.....176-182

Munisjon HAKIMOV. BIR RUH, IKKI DAVR: BOBUR TAFAKKURI VA JADIDLAR HARAКATI.....183-190

Nasiba Masharipova RO‘ZMATOVNA. JADID MA‘RIFATPARVARLARI FAOLIYATI VA G‘OYALARI – MILLIY QAHRAMONLIK TIMSOLI.....191-196

Dildora Choriyeva ISMAT QIZI. O‘SMIR QIZLARDA AXLOQIY FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISHDA JADID MA‘RIFATPARVARLARI QARASHLARINING PEDAGOGIK AHAMIYATI.....197-203

Xusnidin Orziqulov TO‘LQIN O‘G‘LI. JADID MA‘RIFATPARVARLARINING MILLIY PEDAGOGIKAMIZGA QO‘SHGAN HISSASI.....204-209

Eshonqulova Guljahon ABDUQAXXOROVNA. TALABA-YOSHLARDA O‘Z-O‘ZINI BOSHQARISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA G‘AZZOLIYNING “MUHOSABA” VA AVLONIYNING “RIYOZAT” METODLARIDAN FOYDALANISH.....209-216

Namunaxon TURSUNOVA, Sevinch ZULFIQOROVA. SIDDIQIY AJZIYNINNG MILLIY PEDAGOGIKA RIVOJIGA QO‘SHGAN HISSASI.....216-220

E‘zozxon QOBILOVA, BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARDA KASBIY-PEDAGOGIK IDENTITETNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING ROLI.....221-226

Nargiza XOSHIMOVA. JADIDLAR ADABIYOTIDA GENDER STEREOTIP
VA GENDER ROLLAR TALQINI.....226-229

E’zozxon QOBILOVA, BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARIDA
KASBIY-PEDAGOGIK IDENTITETNI RIVOJLANTIRISHDA TARIX,
AN‘ANA VA DAVOMIYLIK.....230-236

Nilufar JAVHAROVA, ASHURALI ZOHIRIYNING “ZAMON HAM BIZ”
MAQOLASIDA PEDAGOGIK TAFAKKUR VA ZAMONAVIYLIK
G‘OYASI.....236-241

Saidaxon RASULOVA, MUKARRAMA TURG‘UNBOYEVA IJODIDA
MILLIY QADRIYATLAR VA MADANIY IDENTITET
MASALALARI.....242-246

Homidaxon RASULOVA, BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARDA
KASBIY-PEDAGOGIK IDENTITETNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY
QADRIYATLARNING ROLI.....246-251

Toxirjon UMAROV, ABDURAUFI FITRAT ASARLARIDA RAHBAR
SHAXSINING MA‘NAVIY-RUHIY BARQARORLIGI (“RAHBARI NAJOT”
MISOLIDA).....251-257